

Orientaciones metodológicas para la aplicación de los *Focus Group* (Estudio 1)

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

"Una manera de hacer Europa"

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

PRIMERA EDICIÓN

Febrero de 2026

REDACCIÓN

Jesús Valverde-Berrocoso

INVESTIGADORES

.....

Grupo de investigación «Nodo Educativo».

Web: <https://nodoeducativo.net>

Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Formación del Profesorado

Universidad de Extremadura

Campus Universitario – Avda. de la Universidad s/n

10003 – Cáceres – España

DOI: 10.5281/zenodo.18651196

DIDACT.IA

Este informe se enmarca en el proyecto PID2024-157674NB-I00 «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Índice

1. Objetivo.....	7
2. Método.....	7
2.1. Pertinencia del <i>focus group</i>	7
2.2. Estructura del <i>focus group</i>	8
2.3. Uso de narrativas.....	8
2.4. Selección y composición del grupo.....	9
2.5. Procedimiento, registro y análisis.....	9
3. Desarrollo.....	10
3.1. Dimensiones del <i>focus group</i>	11
3.2. Organización de las sesiones.....	14
3.2.1. Sesión de presentación.....	14
3.2.2. Valor pedagógico percibido y aceptación/uso de la IAG (Dimensión 1).....	14
3.2.3. Integración didáctica y diseño pedagógico (Dimensión 2).....	16
3.2.4. Autorregulación y pensamiento crítico (Dimensión 3).....	18
3.2.5. Evaluación e integridad académica (Dimensión 4).....	19
3.2.6. Influencia social y cultura organizacional (Dimensión 5).....	21
3.2.7. Gobernanza, ética y condiciones institucionales (Dimensión 6).....	23
4. Referencias.....	26

1. Objetivo

Explorar las visiones, creencias y experiencias de profesorado sobre el uso de la IA generativa en la docencia universitaria, identificando percepciones sobre sus efectos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, expectativas de usos deseables y preocupaciones éticas y pedagógicas, con el fin de triangular estos hallazgos con los resultados de los cuestionarios y orientar el diseño y validación del modelo didáctico para enseñar pensamiento crítico con IAG.

2. Método

El diseño metodológico del *focus group* se justifica por su idoneidad con el enfoque de Investigación Basada en Diseño (DBR) que estructura el proyecto DIDACT.IA y con los objetivos del Estudio 1.

En la memoria científico-técnica se explicita que el proyecto persigue, en una fase inicial, explorar e identificar las subjetividades (visiones, creencias y prácticas) de profesorado y alumnado respecto a la IA generativa en contextos reales de enseñanza-aprendizaje, como condición necesaria para formular y validar posteriormente un modelo didáctico transferible para el desarrollo del pensamiento crítico con IAG.

En DBR, esta fase de análisis–exploración es fundamental para que el diseño posterior de recursos y propuestas didácticas no responda a supuestos abstractos, sino a problemas, expectativas y limitaciones del contexto universitario.

2.1. Pertinencia del *focus group*

En la memoria del proyecto definimos el Estudio 1 como un enfoque mixto secuencial explicativo, con una fase cuantitativa (cuestionarios) seguida de una fase cualitativa mediante grupos de discusión/entrevistas grupales orientadas a profundizar e interpretar los patrones detectados, buscando triangulación e integración de hallazgos entre instrumentos y universidades participantes. El *focus group*, por tanto, es el componente cualitativo que permite:

- Explicar el porqué de los niveles de aceptación, utilidad percibida, confianza o preocupaciones éticas/pedagógicas sobre el uso educativo de la IAG que ofrecen los cuestionarios.
- Identificar cuál es el razonamiento con la que los docentes justifican usos deseables/no deseables, y cómo conectan la IAG con problemas de evaluación, integridad académica y aprendizaje.
- Obtener fundamentos para la interpretación que fundamenten el modelo didáctico basado en evidencias.

2.2. Estructura del *focus group*

El formato de «jornada» (de un día: mañana/tarde; o de dos días: mañana/mañana o tarde/tarde) se elige por dos razones. En primer lugar, permite abordar de manera ordenada y sin división los cuatro ejes que la memoria establece como guía estructurada del estudio cualitativo: (1) conocimiento y experiencia previa con IA; (2) percepciones sobre utilización e impacto; (3) expectativas y usos deseables; (4) cuestiones éticas y pedagógicas. En segundo lugar, el formato de jornada favorece la «saturación interna» por dimensión. Cada bloque de debate genera evidencia suficiente para identificar acuerdos, desacuerdos, tensiones y condiciones que, en debates breves, tienden a quedar como opiniones aisladas.

Este diseño se inspira en la misma lógica operativa que fue utilizada en el estudio de futuros del anterior proyecto. Se aplica una estructura de seminario-taller de un día (o dos días), con sesiones secuenciadas, descansos y un cierre integrador, que facilita la producción de datos discursivos comparables entre los diferentes bloques y una síntesis final.

2.3. Uso de narrativas

Como se describirá más adelante, el *focus group* se fundamenta en dimensiones teóricas (adopción/uso, rediseño didáctico, agencia y pensamiento crítico, evaluación/integridad, etc.), pero el debate se activa mediante estímulos narrativos (casos, dilemas, simulaciones), por una razón metodológica: cuando se discute sobre tecnologías emergentes (en este caso, la IAG), la conversación tiende, por

un lado, a polarizarse (apocalípticos vs. integrados¹) y a girar en torno a tópicos, lugares comunes o generalidades. Los estímulos narrativos fuerzan a los participantes a razonar en términos de toma de decisión y a explicitar cómo actuarían.

Hemos tomado como referencia el recurso del estudio de futuros: lectura individual de un escenario y debate guiado por preguntas que obligan a analizar comportamientos probables, problemas que desaparecen/aparecen y acciones que habría que emprender «ya mismo». Trasladado al *focus group* del Estudio 1, esto permite que cada dimensión produzca no solo percepciones, sino también criterios de uso, límites y propuestas coherentes con el contexto, en línea con el objetivo del proyecto de generar orientaciones didácticas y de transferencia.

2.4. Selección y composición del grupo

La memoria técnica del proyecto plantea explorar subjetividades de docentes y estudiantes, por consiguiente, el muestreo cualitativo será intencional o estratégico, buscando diversidad en ámbitos de conocimientos y de experiencia con IA (usuarios experimentados, usuarios ocasionales y no-usuarios), porque la hipótesis de partida del proyecto asume que creencias y prácticas condicionan qué y cómo se enseña y aprende con IAG.

Por otra parte, el tamaño del grupo estará conformado por un rango de 6 a 9 personas, de manera que se favorezca la interacción y el contraste de ideas. Este grupo estará constituido por miembros de la comunidad universitaria con perfiles diversos. Además, se incluye la figura del coordinador/a y 2 ó 3 investigadores/as para el registro de datos y apoyo técnico.

2.5. Procedimiento, registro y análisis

El diseño del *focus group* contempla un guion estructurado de preguntas abiertas por ejes/dimensiones (tal como establece la memoria técnica del proyecto) y un registro sistemático (audio + notas + productos de sesión), lo que favorece la documentación sistemática y revisión del análisis.

1 Umberto Eco denomina «apocalípticos» a aquellos que denigran o ven la tecnología/cultura emergente como decadencia e «integrados» a los que la asumen de forma optimista.

En coherencia con el plan analítico del Estudio 1, los datos se tratarán mediante análisis temático y codificación en software cualitativo, y se integrarán después con resultados de cuestionarios para la triangulación y el análisis comparativo entre universidades.

Finalmente, la jornada incorpora una fase de cierre con priorización de hallazgos (p. ej., riesgos/oportunidades y acciones recomendadas). Este cierre cumple una doble función DBR: (a) convierte las subjetividades en requisitos de diseño (condiciones, apoyos, límites) para los siguientes estudios; y (b) conecta con el propósito del proyecto de avanzar hacia una didáctica basada en evidencias que promueva pensamiento crítico con IAG, coherente con el modelo didáctico que se pretende experimentar y validar en fases posteriores.

3. Desarrollo

El *focus group* se organiza en torno a 5 dimensiones que permiten recoger las subjetividades (visiones, creencias, prácticas y expectativas) de docentes y estudiantes ante la IA generativa. En la memoria científico-técnica, el Estudio 1 se concibe como un enfoque mixto secuencial donde la fase cualitativa (*focus groups*) no solo complementa los cuestionarios, sino que explica y contextualiza los resultados cuantitativos y aporta criterios para orientar fases posteriores del proyecto.

La selección de dimensiones responde a las tendencias actuales de investigación educativa sobre IA generativa: (a) hay evidencia creciente de impactos positivos en rendimiento y ciertas disposiciones hacia el pensamiento de orden superior bajo diseños adecuados (Deng et al., 2025); (b) al mismo tiempo, se han incrementado los desafíos vinculados con la integridad académica y la evaluación (Bittle & El-Gayar, 2025); y (c) la adopción de la IAG en la Educación Superior depende de variables sociales, técnicas e institucionales (políticas, cultura organizativa, condiciones facilitadoras), que determinan tanto el uso real como sus efectos (Jin et al., 2025).

3.1. Dimensiones del *focus group*

A continuación, se describen las cinco dimensiones temáticas en torno a las cuales se articularán las diferentes sesiones de diálogo y debate, a partir de estímulos narrativos (casos, dilemas, simulaciones).

- 1) **Valor pedagógico percibido y aceptación/uso de la IA generativa:** esta dimensión explora cómo profesorado y alumnado valoran la IAG en términos de utilidad, esfuerzo percibido, riesgos y condiciones de uso, con el fin de explicar por qué se adopta o se rechaza en prácticas docentes concretas. Es una dimensión muy importante para el Estudio 1 porque conecta la experiencia previa y percepción de impacto con decisiones reales de integración (Sergeeva et al., 2025).
- 2) **Integración didáctica y diseño pedagógico:** esta dimensión se centra en cómo la IAG cuestiona o refuerza creencias sobre «qué es aprender» y obliga a rediseñar tareas, resultados de aprendizaje y tutorización. La investigación reciente muestra que los efectos educativos dependen especialmente del diseño y del tipo de actividad (no de la herramienta en sí misma), por lo que esta dimensión es relevante para convertir las percepciones en patrones de diseño didáctico (Deng et al., 2025).
- 3) **Autorregulación y pensamiento crítico:** esta dimensión trata de comprender, desde la experiencia situada de docentes y estudiantes, cómo se está usando realmente la IAG y qué efectos perciben sobre la forma de aprender, estudiar y construir conocimiento. Esta dimensión se centra en cómo se usa la IAG y con qué rigor, desde un uso que sustituye el razonamiento propio hasta otro que lo potencia mediante la interrogación, el contraste y la verificación (Anders & Dux Speltz, 2025).
- 4) **Evaluación e integridad académica:** esta dimensión se centra en dilemas relacionados con la evaluación (validez, autoría, transparencia) y en respuestas institucionales y educativas ante la posibilidad de usos inadecuados. Revisiones recientes sitúan la integridad académica como uno de los principales problemas de la IAG en Educación Superior (Bittle & El-Gayar, 2025)
- 5) **Influencia social y cultura organizacional:** esta dimensión busca comprender las razones, condiciones y dinámicas que explican cómo se

forman y se estabilizan determinadas prácticas, expectativas y preocupaciones en contextos universitarios concretos. Resulta metodológicamente pertinente analizar la adopción de la IAG como un proceso social e institucional, donde la decisión individual está condicionada por normas implícitas de grupo y marcos culturales que legitiman (o estigmatizan) ciertos usos (Singh & Strzelecki, 2025).

- 6) **Gobernanza, ética y condiciones institucionales:** esta dimensión se enfoca en la política institucional, la formación, el soporte, el acceso a herramientas y criterios éticos (privacidad, sesgos, dependencia de proveedores). Esta dimensión es necesaria para no reducir la adopción de la IAG a meras decisiones individuales. El análisis de condiciones institucionales permite identificar no solo «qué se piensa», sino qué requisitos reales (infraestructura, soporte, formación, normas y cultura) favorecen o limitan el uso educativo de la IAG. Los estudios sobre políticas institucionales muestran que las estrategias de adopción y sus efectos están condicionados por la gobernanza y por la cultura organizativa (Jin et al., 2025).

3.2. Organización y contenido de las sesiones

3.2.1. Sesión de presentación

El objetivo de esta primera sesión (25-30 minutos) es establecer el propósito, alcance y uso de los datos. Se debe crear un clima de confianza para el debate, teniendo en cuenta que el focus group no evalúa a los participantes, sino que explora las experiencias, percepciones y criterios educativos sobre la IAG en el contexto de la Educación Superior. Además, se ha de obtener el consentimiento informado de todos los participantes, informar sobre las normas de interacción y la dinámica de trabajo.

Un guion-estructura para esta sesión sería el siguiente:

1. Bienvenida y objetivos: breve descripción del proyecto de investigación de las finalidades del estudio 1.
2. Organización de la jornada: entrega de la planificación de las actividades a desarrollar (contenidos, tareas, tiempos)
3. Aspectos éticos: consentimiento, confidencialidad, respeto, derecho a discrepar, posibilidad de retirarse.
4. Recogida de información: autorización al registro de las sesiones (audio, vídeo) y toma de notas, protección de datos y anonimato.
5. Base conceptual mínima: ofrecer una definición operativa de IAG (usando algunos ejemplos típicos: redacción, resumen, diseño de actividades, etc.) y recordatorio de que se hablará de usos reales y condiciones.
6. Breve «rompehielos»: realizar un ronda de 60-90 segundos por persona, comunicando cuál es su rol (docente/estudiante), una experiencia reciente con IAG (positiva o negativa) y una expectativa/preocupación.

3.2.2. Valor pedagógico percibido y aceptación/uso de la IAG (Dimensión 1)

La finalidad de esta sesión (50 minutos) es explorar y comprender por qué docentes y estudiantes adoptan o rechazan la IAG en prácticas concretas, identificando: (a) utilidad pedagógica percibida; (b) esfuerzo/coste percibido

(tiempo, complejidad, carga de trabajo); (c) riesgos percibidos (aprendizaje superficial, sesgos, plagio, dependencia); y (d) condiciones de uso que hacen su uso viable y legítimo en asignaturas específicas.

Estímulo narrativo 1: Estudio de caso.

Con este caso se pretende generar un debate contextualizado sobre por qué se adopta o se rechaza la IAG en prácticas docentes concretas, considerando su utilidad pedagógica, el equilibrio entre esfuerzo y coste, los riesgos asociados y las condiciones de uso establecidas.

Se solicita a los participantes la lectura del CASO A. Y se les pide como tarea rápida (5 minutos) que identifiquen: (a) 3 beneficios educativos potenciales del uso de IAG en este caso; (b) 3 costes o riesgos relevantes (aprendizaje, evaluación, ética); (c) 2 condiciones imprescindibles para permitir el uso (reglas/normas, apoyo/tutoría, aportación de evidencias, tipo de acceso).

CASO A. Dimensión 1

Una universidad pública difunde la siguiente recomendación general: «La IA generativa puede utilizarse como apoyo al estudio, siempre que se respete la integridad académica. Cada asignatura concretará sus normas específicas». No se ofrece una guía de aplicación o una normativa común.

En la asignatura «Diseño de materiales educativos digitales» (2.º curso, 60 estudiantes), el docente permite IAG para lluvia de ideas, organización de contenidos y mejora de redacción. Recomienda citar el uso de la IAG «cuando corresponda», pero no especifican cómo hacerlo.

Tras la primera entrega de un trabajo individual, el docente observa textos más correctos, pero con estilo identificable y muy homogéneo. Se incluyen afirmaciones generales y algunas referencias difíciles de verificar o erróneas. En clase y tutorías, parte del alumnado reconoce usar la IAG para generar borradores, obtener un marco teórico rápido y que el texto parezca «más académico». Ningún estudiante percibe esta actuación como fraude, sino como una forma de ahorrar tiempo y obtener mayor eficiencia en sus actividades de aprendizaje.

No obstante, surgen algunos problemas. Algunos estudiantes se suscriben a servicios «premium», mientras que otros usan las versiones gratuitas. Por otra parte, el docente duda si esta evaluando más la competencia en expresión escrita que la comprensión del contenido de la asignatura por parte del estudiante.

Antes de una segunda entrega, el docente debe decidir entre: (1) prohibir el uso de IAG en el trabajo; (2) permitir su uso siempre que se declare para qué propósitos; (3) permitir con rediseño del trabajo, es decir, el estudiante debe ofrecer evidencias del proceso, verificación de la información, reflexión y/o defensa oral breve. Buscan una decisión pedagógicamente coherente, viable y justa.

Preguntas para el debate

- a) ¿Qué prácticas con IAG mejoran realmente el aprendizaje y cuáles son superficiales o «aparentes»? Ofrece ejemplos.
- b) ¿Qué costes «invisibles» o no esperados, surgen para profesorado y alumnado (tiempo, incertidumbre, verificación, carga de evaluación)?
- c) Ante trabajos que se caracterizan por su homogeneidad o similitud y ante fuentes de documentación dudosas: ¿cómo responderías?
- d) ¿Cómo consideras que debería tratarse la equidad en el acceso a la IAG (premium vs gratis)?
- e) Elige una alternativa ante la IAG: (1) restringir; (2) permitir; y (3) permitir con rediseño/reelaboración. Define unas condiciones mínimas para que funcione la alternativa elegida.

3.2.3. Integración didáctica y diseño pedagógico (Dimensión 2)

El objetivo de esta sesión (50 minutos) es debatir cómo la IAG cuestiona o refuerza creencias sobre «qué es aprender» y qué implica rediseñar las actividades, los resultados de aprendizaje, la tutorización para lograr un aprendizaje profundo y no sólo trabajos académicos correctos.

Estímulo narrativo 2: Estudio de caso.

Tras la lectura por los participantes del CASO B, deben anotar rápidamente (5 minutos) las siguientes cuestiones: (a) qué crees que se pretende evaluar realmente con el trabajo (3 resultados de aprendizaje); (b) identifica cuáles son los resultados de aprendizaje más difíciles de valorar cuando se utiliza IAG; (c) propon un ajuste en el diseño de la actividad que aumente su validez para evaluar los aprendizajes, sin aumentar la carga de corrección para el docente.

CASO B. Dimensión 2

En la asignatura «Diseño de materiales educativos digitales» (2.º curso, 60 estudiantes), el trabajo individual (30% de la calificación final) consiste en analizar un estudio de caso de aula, justificar decisiones con apoyo en la literatura especializada y proponer una mejora que sea viable. Desde que el alumnado usa IAG para estructurar y redactar, los textos son más correctos (ortografía y sintaxis) y también son más coherentes, pero el profesorado detecta: (a) una comprensión desigual pese a textos bien escritos; (b) una débil conexión con los contenidos trabajados en clase; y (c) dificultades para evaluar el aprendizaje real alcanzado por los estudiantes.

El docente debe rediseñar la tarea para la segunda entrega sin aumentar de forma inasumible la carga docente y sin convertirse en un «vigilante» ante posibles usos inadecuados de la IAG.

En una reunión de coordinación horizontal del título, los docentes no tienen una misma posición sobre la IAG. una docente defiende que si el trabajo final es bueno, el aprendizaje se ha alcanzado; otro docente sostiene que sin evidencias sobre el proceso no se puede saber qué aprendieron. Además, constatan que existen varias limitaciones. Los docentes no pueden multiplicar las correcciones, el grupo es grande y la universidad no ofrece aún una norma o guía operativa común.

Preguntas para el debate

- a) ¿Qué entendemos por aprender en esta asignatura: producir un buen texto, comprender y transferir, justificar decisiones, o todo a la vez?

- b) ¿Qué parte del trabajo solicitado al estudiante debería apoyarse en IAG sin perder el objetivo formativo? ¿Qué parte debería ser realizada sin apoyo de IAG por parte del estudiante?
- c) Si el uso de la IAG para elaborar la tarea mejora la forma, ¿cómo hacemos explícito el fondo? ¿Qué evidencias de proceso son razonables (borradores, justificación de cambios, verificación, etc.)?
- d) ¿Qué cambios en tutorización serían necesarios (microtutorías, FAQs, retroalimentación entre pares, etc.) y cuáles son viables?
- e) Proponed un rediseño mínimo viable: qué cambiaríais en las condiciones de la actividad, qué cambiaríais en los criterios de evaluación y qué pediríais como evidencia.

3.2.4. Autorregulación y pensamiento crítico (Dimensión 3)

El objetivo de la sesión (60 minutos) es reflexionar sobre la «calidad del uso» de la IAG (autorregulación y pensamiento crítico), desde utilizaciones que sustituyen el razonamiento propio hasta usos que lo potencian mediante la interrogación, el contraste y la verificación.

Estímulo narrativo 3: Estudio de caso.

Tras la lectura del CASO C, responder individualmente (5-10 minutos) a estas cuestiones: (a) en una escala de 1-5 estimar el grado de 'control del aprendizaje' que observa en tus estudiantes (1 = delega; 5 = regula y verifica); (b) identifica algún indicador observable de uso crítico de la IAG por parte de los estudiantes (interrogación / contraste / verificación).

CASO C. Dimensión 3

En una asignatura, el docente decide experimentar con una actividad en la que el alumnado debe usar IAG para preparar una respuesta a un estudio de caso y, después, justificar qué elementos mantiene, qué corrige y por qué. La intención es que la IAG sea un objeto de pensamiento crítico, no un sustituto del mismo.

Se entrega una respuesta supuestamente generada por IAG que aparenta ser rigurosa y coherente, sin embargo contiene: (a) una afirmación general que, inicialmente, es plausible, pero carece de rigor científico; (b) un sesgo de enfoque (ignora una o más variables determinantes para interpretar el caso); y (c) una fuente, a primera vista, idónea pero ilocalizable.

Como resultado del «experimento» emergen dos patrones de uso. El Grupo X acepta el fragmento casi íntegro porque «suena bien» y encaja con sus intuiciones previas. Solo realiza modificaciones formales y superficiales. El Grupo Y detecta todos o algunos de los errores introducidos «ex profeso» en la supuesta respuesta de la IAG. En consecuencia, transforma la respuesta eliminando la información incorrecta y señalando, expresamente, sus dudas acerca de su rigor y veracidad.

Preguntas para el debate

- a) ¿Qué pasos concretos seguiría un estudiante «autorregulado» ante el fragmento supuestamente generado por IAG?
- b) ¿Qué es un «buen prompt» en términos de pensamiento crítico (pedir contraejemplos, límites, fuentes, alternativas)? Ofrece ejemplos.
- c) ¿Qué prácticas de contraste son viables (comparar dos respuestas, contrastar con una lectura del curso, consulta a base de datos,...)?
- d) ¿Cómo convertir la «verificación» en un hábito: qué mínimo exigirías y qué máximo sería razonable para no sobrecargar al estudiante?
- e) Sugérid una micro-actividad (15 min) para clase que entrene una sola habilidad (interrogar / contrastar / verificar).

3.2.5. Evaluación e integridad académica (Dimensión 4)

La finalidad de esta sesión (50 minutos) es debatir sobre temas controvertidos de evaluación e integridad académica con IAG (validez, autoría, transparencia, equidad) y aportar criterios y respuestas educativas e institucionales viables más allá de la lógica «detector–sanción».

Estímulo narrativo 4: Estudio de caso.

Después de la lectura del CASO D. Reunirse en grupos por tríos (5-10 minutos) para lo siguiente: (a) proponer 3 decisiones posibles del profesorado (inmediatas) y sus riesgos; (b) definir qué evidencias serían «justas» para fundamentar una decisión; (c) sugerir 2 medidas preventivas para la próxima tarea.

CASO D. Dimensión 4

La universidad publica una guía breve en la que se informa al profesorado que se permite usar IAG como apoyo al aprendizaje, se recomienda citar su uso y se establece un régimen sancionador en caso de fraude. No se aporta una definición operativa de lo que significa «uso permitido», ni tampoco un procedimiento preciso cuando existe sospecha pero no hay evidencias.

En una asignatura con 60 estudiantes, se evalúa un trabajo individual (40% de la calificación final). El docente observa una mejora global en los resultados (estructura, componentes, coherencia), pero también un aumento de resultados con grandes similitudes, ausencia de «voz propia» o escasa creatividad e innovación.

El docente detecta que un resultado del trabajo de un estudiante «X» que coincide casi exactamente con una salida de IAG que él mismo reproduce con un prompt similar. El estudiante declara haber usado la IAG para «parafrasear» y que el trabajo fuera más «académico». Se siente acusado injustamente y comparte en un chat con compañeros/as de clase: «Nos quieren cazar con detectores de IA. Lo mejor es no declarar su uso en ningún caso».

Como efecto de este incidente, la desconfianza aumenta. Algunos

estudiantes que usaron IAG de forma responsable dejan de declararlo por miedo. El docente, a su vez, interpreta la falta de declaración como ocultación del uso de la IAG. Se genera un círculo vicioso de falta de transparencia en la realización de las actividades.

El docente reconoce que la tarea propuesta es muy vulnerable ya que permite respuestas genéricas y no exige evidencias de proceso. Pero rediseñar implica más trabajo y cambios de criterios a mitad de curso. Además, si se introduce una defensa oral, hay limitaciones logísticas. Si se exige registro de proceso, puede ser tedioso para estudiantes y docente.

El docente debe decidir: (1) cómo actuar con el Estudiante «X» de forma justa; (2) cómo rediseñar la evaluación para la siguiente convocatoria; y (3) qué pedir a la institución (guía, soporte, herramientas, formación) para mantener la integridad académica sin ejercer como «vigilante» o «policía».

Preguntas para el debate

- a) ¿Qué hace que una actividad de evaluación sea vulnerable a IAG (tipo de tarea, nivel de especificidad, criterios)? ¿Qué tareas son las más apropiadas? Pon ejemplos.
- b) ¿Qué significa integridad académica cuando se usa IAG? ¿Es solo «no copiar» o incluye transparencia, verificación y autoría responsable?
- c) Ante la duda razonable, sin evidencia concluyente, ¿qué respuesta es más pedagógica (p. ej., entrevista corta, defensa, revisión de proceso)?
- d) ¿Qué debería exigirse como un nivel de transparencia mínimo del uso de IAG? ¿Qué es excesivo o inviable?
- e) Definid una opción viable de evaluación: un cambio de tarea, 2 criterios de evaluación y un procedimiento de verificación o defensa.

3.2.6. Influencia social y cultura organizacional (Dimensión 5)

El objetivo de esta sesión (50 minutos) es comprender la adopción de la IAG como un proceso social e institucional. De qué manera se conforman normas implícitas,

expectativas y preocupaciones. Cuáles son las prácticas que se legitiman o estigmatizan. En qué formas se difunden (o frenan) dentro de un contexto universitario.

Estímulo narrativo 5: Estudio de caso.

Después de leer el CASO E, en grupos de 3 participantes (5-10 minutos), responder a lo siguiente: (a) identificar normas implícitas (no escritas) que estén operando (en profesorado y/o alumnado); y (b) señalar mecanismos de influencia que tenga repercusión en el uso de la IAG: (a) órganos de toma de decisiones (departamentos, comisiones, decanatos, ...), (b) liderazgo (docentes innovadores, rectorado, grupos de innovación docente,...), (c) reputación (evaluación de la calidad docente, reconocimientos a la docencia, ...), (d) evaluación (mejora de la eficacia en la corrección, sugerencia de actividades de evaluación, definición de criterios,...); (e) rumores (uso de detectores de IA, penalización por parte de la inspección,... ; (f) incentivos (mejora de ingresos económicos, automatización de tareas, mayor eficacia en la práctica docente, ...).

CASO E. Dimensión 5

En un mismo grado universitario, tres asignaturas obligatorias adoptan enfoques distintos sobre el uso académico de la IAG. La Comisión de Calidad del título no ha establecido reglas o normativa, pero solicita expresamente a los docentes «controlar» posibles usos fraudulentos de la IAG para evitar problemas, así como velar por la equidad y la justicia en la evaluación. En un departamento con docencia en el grado, algunos docentes se posicionan públicamente a favor del uso, mientras otros lo consideran una amenaza.

Situación nº 1 (presión entre docentes). Una profesora joven comparte en una reunión un rediseño de las actividades de aprendizaje con IAG (borradores, tareas verificables, registro de verificación). Recibe apoyo de otros colegas innovadores, pero también comentarios críticos: «Esto es una moda», «con esta decisión estás bajando el nivel del título» o «al final todos copiarán igual». La profesora decide no volver a presentar cambios para evitar conflicto y el rediseño queda como práctica aislada.

Situación nº 2 (mensajes divergentes al alumnado). En la «Asignatura A» se

pide declarar uso de IAG y se evalúa el proceso; en la «Asignatura B» se permite, sin apenas información sobre el procedimiento recomendado; en la «Asignatura C» se sugiere que «quien use IA se arriesga». En grupos de *WhatsApp*, los estudiantes comparten una regla informal: «No declares que has usado la IA porque es un riesgo. Si lo declaras en «A» puede que te penalicen en «C». En consecuencia, la transparencia se ve perjudicada.

Situación nº 3 (repositorios y estandarización). Un grupo de estudiantes crea un repositorio de *prompts* y plantillas para tareas comunes. Como resultado los docentes reciben productos homogéneos. Algunos docentes interpretan esto como «industrialización» del aprendizaje, mientras que otros lo interpretan como «alfabetización digital colaborativa».

Situación n.º 4 (reputación y políticas). En una reunión de la Comisión de Calidad del título, un miembro pregunta por la integridad académica en el grado. El coordinador sugiere «reforzar los controles». Los docentes innovadores temen que se imponga una prohibición que haría inviables sus prácticas docentes y, por otra parte, docentes más «conservadores» exigen una política clara al respecto.

Preguntas para el debate

- a) ¿Qué «señales» de la cultura de la institución universitaria están influyendo más en el uso de IAG (lo que se premia, lo que se cuestiona, lo que se penaliza)?
- b) ¿Cómo se construyen las normas implícitas en el contexto universitario?
¿Qué narrativas legitiman o estigmatizan el uso de la IAG?
- c) ¿Cuál es el papel que juega la coordinación/gestión universitaria frente a la autonomía docente? ¿Existen puntos de fricción?
- d) ¿Cómo afecta la diversidad de reglas o criterios entre asignaturas a la transparencia y a la integridad académica?
- e) ¿Qué prácticas universitarias serían útiles y cuáles serían problemáticas de cara a una integración de la IAG en la docencia universitaria?

3.2.7. Gobernanza, ética y condiciones institucionales (Dimensión 6)

El objetivo de esta sesión (50 minutos) es debatir sobre la adopción educativa de la IAG desde el «ecosistema socio-técnico», es decir, las condiciones facilitadoras (acceso, soporte, formación, herramientas aprobadas), la gobernanza y los criterios éticos (privacidad, sesgos, transparencia, dependencia de proveedores), para obtener unos requisitos realistas de implementación.

Estímulo narrativo 6: Estudio de caso.

Una vez leído el CASO F, debatir en pequeño grupo (5-10 minutos) acerca de: (a) establecer algunos requisitos mínimos institucionales para un uso educativo responsable de la IAG (acceso, soporte, formación, normativa, cultura); y (b) identificar los riesgos ético-legales más críticos (privacidad, sesgos, transparencia, seguridad, dependencia) y propuestas de evitación de los mismos.

CASO F. Dimensión 6

En ausencia de una política universitaria específica, docentes y estudiantes adoptan IAG con criterios propios. Algunas asignaturas recomiendan herramientas comerciales, mientras que otras sugieren no usarlas. El alumnado aprende por ensayo y error.

Situación n.º 1 (privacidad). Una estudiante copia en una IAG el informe de prácticas con datos privados de un centro de prácticas y comentarios sobre sus miembros. El documento circula en el chat de la clase como «ejemplo». El centro se queja formalmente ante la universidad. El Servicio de Protección de Datos exige medidas para evitar estos problemas (formación obligatoria, herramientas con garantías y protocolos claros).

Situación n.º 2 (presión del proveedor). Un proveedor ofrece licencia campus con analítica y «detección de IA», pero requiere subir datos de uso. El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información ve ventajas de soporte e integración; el Servicio de Protección de Datos cuestiona finalidad y la cesión de datos; los docentes temen vigilancia y pérdida de confianza. Además, hay preocupación por dependencia del proveedor y los costes futuros.

Preguntas para el debate

- a) ¿Qué condiciones institucionales son imprescindibles para que el uso de IAG sea viable y justo (infraestructura, acceso, soporte, formación, tiempo docente)?
- b) ¿Qué significa «herramienta aprobada» de IAG y bajo qué criterios (privacidad, seguridad, transparencia, coste, integración, calidad)?
- c) ¿Qué datos nunca deberían introducirse, qué excepciones existen y cómo se forma a la comunidad universitaria?
- d) ¿Cómo abordar sesgos y calidad de información: quién es responsable, cómo se controla y qué prácticas se exigen (verificación, fuentes)?
- e) ¿Cómo evitar dependencia de proveedores y desigualdad de acceso? (licencias, alternativas, interoperabilidad, alfabetización crítica).

4. Referencias

- Anders, A. D., & Dux Speltz, E. (2025). Developing generative AI literacies through self-regulated learning: A human-centered approach. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 9, 100482. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100482>
- Bittle, K., & El-Gayar, O. (2025). Generative AI and Academic Integrity in Higher Education: A Systematic Review and Research Agenda. *Information (Switzerland)*, 16(4). <https://doi.org/10.3390/info16040296>
- Deng, R., Jiang, M., Yu, X., Lu, Y., & Liu, S. (2025). Does ChatGPT enhance student learning? A systematic review and meta-analysis of experimental studies. *Computers and Education*, 227. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105224>
- Jin, Y., Yan, L., Echeverria, V., Gašević, D., & Martinez-Maldonado, R. (2025). Generative AI in higher education: A global perspective of institutional adoption policies and guidelines. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100348>
- Sergeeva, O. V., Zheltukhina, M. R., Shoustikova, T., Tukhvatullina, L. R., Dobrokhotov, D. A., & Kondrashev, S. V. (2025). Understanding higher education students' adoption of generative AI technologies: An empirical investigation using UTAUT2. *Contemporary Educational Technology*, 17(2), ep571. <https://doi.org/10.30935/cedtech/16039>
- Singh, S., & Strzelecki, A. (2025). Academics as adopters of generative AI: An application of diffusion of innovations theory. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13835-8>